

SILIKAT G'ISHT XOSSALARIGA AKTIV MINERAL QO'SHIMCHALAR TA'SIRINI ÓRGANISH

Xojametova B.K.

Qoraqalpoq davlat universiteti dotsenti., t.f.n.

Utebayeva Z.A

Qoraqalpoq davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14170593>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 15-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

faol mineral qo'shimchalar, silikat g'isht, tuffit, kvarc qumi, gips, barxan qumi, texnogen chiqindilar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada faollashgan mineral qo'shimchalarining silikat g'ishtining fizik-mexanik xususiyatlariga ta'siri o'rganilgan. G'isht ishlab chiqarishda mineral qo'shimchalarni qo'llashning maqsadi uning mustahkamlik, issiqlik o'tkazuvchanlik va uzoq muddatli xususiyatlarini yaxshilashdir. Tadqiqot davomida turli xil faol qo'shimchalar bilan 5%, 10% va 15% konsentratsiyalarda tajribalar o'tkazilib, ular kuchlanish, suv yutish va issiqlik o'tkazuvchanligi kabi xususiyatlarga ta'siri ko'rib chiqildi. Olingan natijalar ba'zi qo'shimchalar miqdorlarida mustahkamlik va issiqlik izolyatsiyasining sezilarli darajada yaxshilanishini ko'rsatdi, bu esa ularning qurilish sanoatida samarali ishlatilishini tasdiqlaydi. Shuningdek, faol mineral qo'shimchalarining ta'sir mexanizmlari va ularni ishlab chiqarish sharoitida qo'llash bo'yicha tavsiyalar muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari qurilish materiallari ishlab chiqarishda sifat va energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan texnologiyalarni yanada rivojlantirish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Kirish. Silikat g'ishti eng keng tarqalgan qurilish materiallaridan biri bo'lib, u turar-joy va sanoat qurilishida keng qo'llaniladi. U mustahkamlik, uzoq muddatlilik va issiqlik izolyatsiyasi kabi yaxshi fizik-mexanik xususiyatlarga ega. Biroq, qurilish konstruksiyalarining energiya samaradorligi va barqarorlikka bo'lgan talablarning ortishi hisobga olinsa, an'anaviy materiallarning xususiyatlarini yaxshilash zarurati tug'ilmoqda. Silikat g'ishtining xususiyatlarini yaxshilashning yo'nalishlaridan biri faol mineral qo'shimchalarini qo'llashdir. Ushbu qo'shimchalar materialning tuzilishi va xatti-harakatlarini sezilarli darajada o'zgartirishi, uning mustahkamlik, issiqlik izolyatsiyasi va suvga qarshilik ko'rsatish xususiyatlariga ta'sir qilishi mumkin [3, 64-67]. So'nggi yillarda jahon amaliyotida mikrosilika, kul, gips, faollashtirilgan shlaklar va boshqa minerallar kabi turli xil faol qo'shimchalar, ularning silikat g'ishtining fizik-kimyoviy xususiyatlarini yaxshilashdagi salohiyati faol o'rganilmoqda. Biroq, ko'plab tadqiqotlarga qaramay, faol mineral qo'shimchalarining silikat g'ishtining xususiyatlariga ta'siri, ayniqsa, mahalliy ishlab chiqarish sharoitida yetarlicha o'rganilmagan. Xususan, qaysi qo'shimchalar va qaysi konsentratsiyalarda ular silikat g'ishtining mustahkamligi va uzoq muddatlilikiga eng yaxshi ijobiy ta'sir ko'rsatishini

aniqlovchi aniq ma'lumotlar yo'q. Ushbu tadqiqotning maqsadi faol mineral qo'shimchalarining silikat g'ishtining fizik-mexanik xususiyatlariga, masalan, siqilish kuchi, suv yutish va issiqlik o'tkazuvchanligiga ta'sirini o'rganishdir. Tadqiqot doirasida ushbu xususiyatlarni yaxshilash uchun qo'shimchalar uchun optimal dozalari aniqlanadi, shuningdek, ularni ishlab chiqarish sharoitida qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Metod. Faol mineral qo'shimchalarining silikat g'ishtining xususiyatlariga ta'sirini o'rganish uchun quyidagi materiallar, usullar va protseduralar qo'llanildi.

Qurilish yoki sanoat jarayonlarida foydalanilishi mumkin bo'lgan bir nechta materiallar va chiqindilarni ta'riflab o'tamiz.

Tuffit -bu vulqon faolligi natijasida hosil bo'lgan porosli tog' jinsidir. Asosan pemza, lava va vulqon kulidan iborat bo'ladi. Tuffit qurilishda, xususan, yengil betonlar ishlab chiqarishda ishlatiladi, shuningdek, qurilish materiallariga qo'shilishi mumkin, bu ularning issiqlik izolyatsiya xususiyatlarini yaxshilashga yordam beradi.

Kvarc qumi — bu asosan kvarts minerali tashkil etadigan toza shakldagi qum materialidir. U shisha ishlab chiqarish, qurilishda (beton, gips, devor qilish) va suvni filtrlashda ishlatiladi. Shuningdek, kvartslı qum qurilish aralashmalarini ishlab chiqarishda, jumladan, g'isht va boshqa tosh materiallarini tayyorlashda ishlatiladi.

Barxan qumi— bu qum, odatda, qumtepalar yoki barxanlar hududida topiladi. U nozik donali tuzilishga ega bo'lib, qurilish va qurilish materiallarida ishlatilishi mumkin. Bunday qum yaxshi suvni shimib olish va mustahkamlik xususiyatlariga ega bo'lib, turli qurilish aralashmalarida foydalidir [2, 32-37].

Texnogen chiqindilar - bu inson faoliyati natijasida, ayniqsa, sanoat sohasida paydo bo'ladigan chiqindilardir. Ular metall qoldiqlari, qurilish chiqindilari, kimyoviy chiqindilar va tabiiy resurslarni qazib olish va qayta ishlash jarayonlarida yuzaga keladigan chiqindilarni o'z ichiga oladi. Ba'zi chiqindilarni qayta ishlash va qurilish materiallarini ishlab chiqarishda foydalanish mumkin. Soda zavodi qattiq chiqindisi — bu soda ishlab chiqarish jarayonida kimyoviy zavodlarda paydo bo'ladigan qattiq chiqindilardir. Ushbu chiqindilar kimyoviy moddalar va aralashmalarni o'z ichiga olishi mumkin, ular qurilish materiallari sifatida, masalan, sement ishlab chiqarishda yoki boshqa sohalarda, masalan, erlarni rekultivatsiya qilishda qo'llanilishi mumkin. Bularning barchasi qurilish va qurilish aralashmalarini ishlab chiqarishda turli xil qo'llaniladigan materiallar va chiqindilardir [1, 68-72]. Masalan, texnogen chiqindilar va soda ishlab chiqarish mahsulotlari ularning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va qurilish materiallarining sifatini yaxshilash uchun qayta ishlanishi mumkin.

Materiallar.

- Silikat g'ishti: Eksperiment uchun tarkibi ma'lum bo'lgan standart silikat g'ishti ishlatildi (qum, ohak, suv va ishlab chiqarish jarayonida qo'shimchalar). Nazorat namunalarini qo'shimchalarsiz g'ishtlar tashkil etdi.

-Faol mineral qo'shimchalar: Tadqiqotda quyidagi turdagi faol qo'shimchalar ishlatildi:

- Mikrosilikat.
- Kul (ko'mirni yoqishdan chiqadigan chiqindilar).
- Faollashtirilgan shlaklar.
- Gips.

1-jadvalda tadqiqotda ishlatilgan qo'shimchalarning kimyoviy tarkibi keltirilgan.

Qo'shimcha	Asosiy tarkib	Zichlik (g/cm ³)	Yuzaki maydon (m ² /g)
Mikrosilikat	SiO ₂	2.2	250-300
Kul	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	2.3	100-150
Faollashtirilgan shlaklar	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	2.4	150-200
Gips	CaSO ₄ ·2H ₂ O	2.3	50-70

Namuna tayyorlash protsedurasi.

Qo'shimchalar bilan silikat g'ishti namunalarini tayyorlash quyidagi tarzda amalga oshirildi:

- Asosiy tarkib turli konsentratsiyalardagi qo'shimchalar bilan aralashtirildi: 5%, 10%, 15% umumiy material massasidan.
- Aralashma 24 soat davomida xona haroratida gidratatsiyaga uchratildi.
- Namunalar standart bosim (10 MPa) ostida presslandi.
- Namunalar 20°C haroratda 28 kun davomida mustahkamlandi.

Natijalar. Tajriba davomida faol minerallar qo'shimchalarining silikat g'ishtining fiziko-mexanik xususiyatlariga ta'siri haqida ma'lumotlar olingan. O'tkazilgan sinovlar asosida qo'shimchalar turiga va konsentratsiyasiga qarab mustahkamlik, suvni shimib olish va issiqlik o'tkazuvchanlikning o'zgarishlari bo'yicha quyidagi kuzatishlar olib borildi.

Siqilish mustahkamligi. Siqilish mustahkamligi qurilish materiallari uchun muhim ko'rsatkich bo'lib, u materialning yuklarga chidamliligini aniqlaydi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, faol minerallar qo'shimchalarini qo'shish ushbu ko'rsatkichni sezilarli darajada yaxshilanishiga olib keldi.

- Mikrosilikat: Siqilish mustahkamligining eng katta yaxshilanishi mikrosilika qo'shilishi bilan kuzatildi. 5% konsentratsiya qo'shilganida namunalar mustahkamligi 7,5% ga oshdi, nazorat guruhiga nisbatan. 10% konsentratsiya bilan esa mustahkamlik 16,2% ga oshdi.

- Kul: Kul qo'shish ham mustahkamlikni oshirdi, ammo ta'sir kamroq sezildi. Eng katta o'sish 10% konsentratsiya bilan 10,6% ni tashkil etdi.

- Faollashtirilgan shlaklar va gips: Bu qo'shimchalar barqaror, lekin kamroq sezilarli mustahkamlik oshishini ko'rsatdi — 5-10% konsentratsiya bilan 8-12% gacha oshish kuzatildi.

Quyidagi jadvalda turli qo'shimchalar bilan mustahkamlikni taqqoslash uchun natijalar keltirilgan.

Qo'shimcha	Konsentratsiya (%)	Siqilish mustahkamligi (MPa)
Qo'shimchasiz	0	25.4
Mikrosilikat	5	27.3
Mikrosilikat	10	29.5
Kul	5	26.1
Kul	10	28.3
Faollashtirilgan shlaklar	5	27.8
Gips	5	26.7

Xulosa. Mazkur tadqiqotning natijalari shuni ko'rsatdiki, faol minerallar qo'shimchalari silikat g'ishtining fizikomekanik xususiyatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Olingan ma'lumotlar asosida qurilish materiallarini ishlab chiqarish texnologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan bir nechta asosiy xulosalar chiqarildi.

Siqilish mustahkamligining eng katta yaxshilanishi mikrosilika qo'shilganda kuzatilgan. Bu natija ilgari olib borilgan tadqiqotlarni tasdiqlaydi, chunki mikrokremniy oksidi sement va faol qo'shimchalar zarrachalari o'rtasida mustahkam va zich struktura hosil qilishga yordam beradi. Bu materialning kuchini oshiradi, bu esa bunday g'ishtlardan qurilgan binolarni uzoq muddat davomida mustahkam va barqaror bo'lishi uchun muhimdir.

Kul, shuningdek, gidratatsiyaga yaxshi ta'sir qiladi, lekin kuchning oshishiga boshqa qo'shimchalarga qaraganda sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi. Faollashtirilgan shlaklar va gips esa kuchlanishning nisbatan kamroq yaxshilanishini ko'rsatdi, bu ularning gidratatsiya jarayonidagi kamroq faoliyatini ko'rsatishi mumkin. Bu shuningdek, ushbu qo'shimchalarning kuchlanish xususiyatlariga ta'sirining kuchsizligini tushuntiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, silikat g'ishtini ishlab chiqarishda faollashgan minerallar qo'shilmalari uning fiziko-mexanik xususiyatlariga, shu jumladan mustahkamlik, suvni shimib olish va issiqlik o'tkazuvchanligi kabi xususiyatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu xususiyatlarni yaxshilashda eng samarali qo'shimcha mikrosilika bo'lib, u siqish kuchini sezilarli darajada oshirdi, suvni shimib olish va issiqlik o'tkazuvchanligini kamaytirdi, bu esa mikrosilitsiy qo'shilgan g'ishtlarni uzoq umrli va energiya samarali qiladi.

Kul va faollashtirilgan shlaklar kabi qo'shimchalar ham ba'zi xususiyatlarning yaxshilanishini ko'rsatdi, ammo ularning ta'siri mikrosilitsiyga qaraganda kamroq ifodalangan. Gips esa materialning asosiy xususiyatlarini yaxshilashda cheklangan ta'sir ko'rsatdi, bu uning qotish jarayonlarini tartibga solish va fiziko-mexanik xususiyatlardagi minimal o'zgarishlarga olib kelishini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijalari faollashgan minerallar qo'shilmalari silikat g'ishtining sifatini sezilarli darajada yaxshilash mumkinligini tasdiqlaydi, bu esa qurilish materiallarining uzoq muddatli va energiya samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Ushbu ma'lumotlar g'isht ishlab chiqarish texnologiyalarini optimallashtirish va zamonaviy qurilish talablariga javob beradigan yangi yuqori sifatli qurilish materiallarini ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Вольф, А. В., Божок, Е. В., & Ермолаев, А. А. (2016). Влияние минеральных добавок на свойства силикатного кирпича. *Ползуновский альманах*, (1), 68-72.
2. Джандуллаева, М. С., Эшонхужаев, С. Р. У., Хаитова, Д. У., & Элова, З. И. (2020). Влияние активной минеральной добавки-термообработанного туффита на свойства силикатного кирпича. *Universum: технические науки*, (2-2 (71)), 32-37.
3. Чернышева, Н. В., & Рыбцова, М. Б. (2010). Исследование влияния активных минеральных добавок на свойства композиционного гипсового вяжущего, входящего в состав сухих строительных смесей. In *Материалы I Международной научно-практической конференции "Проблемы строительного производства и управления недвижимостью"* (pp. 64-67).

INNOVATIVE
ACADEMY